

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Алимов А.П.¹ Юсупов С.Ю.² Муминов А.Ш.³

¹⁻²⁻³Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр травматологии и ортопедии, Бухарский
Государственный медицинский институт, Бухарский филиал
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7370088>

Актуальность темы. Повреждения проксимального отдела плечевой кости (ППОПК) в структуре переломов костей скелета составляют 2,2–2,6 %, а среди переломов плечевой кости на них приходится до 65 %. Частота неудовлетворительных результатов остаётся высокой — от 47 до 50 % что, связан с замедленным сращением отломков, развитием асептического некроза головки плечевой кости, контрактуры плечевого сустава и вторичных неврологических расстройств [Корж Н.А. 2009; Лоскутов А.Е. 2010].

Цель исследования: оценить результаты различных видов хирургического лечения больных с переломами проксимального отдела плечевой кости.

Материалы и методы исследования. Исследование основано на анализ 40 пациентов с ППОПК, которые проходили лечение в клиниках РСНПМЦТО и БФ РНЦЭМП в период с 2012 по 2019 год. Средний возраст женщин составил $50 \pm 1,4$ лет. Наибольшее количество пациентов составили больные с трех- и четырехфрагментарными переломами и переломовывихами. Наиболее сложную группу составляют нестабильные трех- и четырехфрагментарные переломы (по классификации Neer C.S., 1970), имеющие наибольший удельный вес неудовлетворительных результатов лечения и осложнений. Консервативное лечение включало в себя закрытую одномоментную репозицию с последующей иммобилизацией гипсовой шиной (2 больных), клиновидной подушкой (1 больной). Оперативное лечение было проведено 37 больным и заключалось в проведении открытой репозиции и металлоостеосинтеза различными фиксаторами (разными видами пластин). Наибольшее число операций было выполнено с применением стабильно-функционального на костного металлоостеосинтеза.

Результаты лечения оценивали в сроки от 6 месяцев до 3 лет. Для оценки применяли шкалу Neer. Наибольший удельный вес отличных и хороших результатов при выполнении открытой репозиции и металлоостеосинтеза

достигнут у пациентов с двух-, трех- и четырехфрагментарными переломами. Функциональные результаты оперативных вмешательств показали, что восстановился объем движений в плечевом суставе в таких пределах: сгибание — 90° , разгибание — 30° , отведение — 90° , ротация наружная/внутренняя — $40/0/60^\circ$ — удовлетворительный результат по Neer.

Выводы. Трехфрагментарные и четырехфрагментарные переломы ПОПК относятся к тяжелым повреждениям опорно-двигательной системы и очень часто приводят к резкому снижению качества жизни больных. Тем не менее современные технологии лечения больных с такими повреждениями позволяют обеспечить у большинства пациентов положительный функциональный результат.

Использованная литература:

1. Елдзаров П.Е., Зеянин А.С., Филиппов В.В. Оперативное лечение больных с последствиями переломов плечевой кости. Хирургия. 2010; (9): 47–52.
2. Boudard G., Pomares G., Milin L., et al. Locking plate fixation versus antegrade nailing of 3- and 4-part proximal humerus fractures in patients without osteoporosis. Comparative retrospective study of 63 cases. Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2014; 100(8): 917–924. doi: 10.1016/j.otsr.2014.09.021.
3. J. Dai, Y. Chai, C. Wang, and G. Wen, “Meta-analysis comparing locking plate fixation with hemiarthroplasty for complex proximal humeral fractures,” European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology, vol. 24, no. 3, pp. 305–313, 2014.

